

BEYNƏLXALQ HÜQUQİ TƏNZİMLƏMƏDƏ SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU

prof., i.f.d. Abdullayeva Şəfəq Hüseyn qızı

0000-1234-5678-9101

Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, Azərbaycan

Shafaq70@mail.ru

XÜLASƏ

Müasir dünyada süni intellekt və robot texnikasının hüquqi tənzimlənməsi məsələləri dövlətlər, beynəlxalq təşkilatlar və iri korporasiyalar üçün aktual məsələdir. Əsas problemlərdən biri mövcud hüquqi vasitələrin yeni, fəal inkişaf edən münasibətlərə uyğunlaşdırılması və süni intellektin hüquqi tənzimlənməsinin effektiv modellərinin yaradılmasıdır. Müəyyən edilmiş problem təkcə özəl və ictimai hüquq müstəvisində deyil, həm də etik normalardadır. Süni intellekt və robot texnikası ilə bağlı münasibətlərin tənzimlənməsi üçün hüququn humanist dəyəri əsas götürülməlidir. Son illərdə beynəlxalq aləmdə və ayrı-ayrı dövlətlərin milli qanunvericiliyi səviyyəsində süni intellektin hüquqi tənzimlənməsi problemlərinə diqqət durmadan artır. Beynəlxalq təşkilatlar konfranslar, forumlar keçirir, işi süni intellekt texnologiyaları ilə bağlı vəziyyəti və onların hüquqi tənzimlənməsi imkanlarını öyrənməyə yönəlmiş xüsusi komitələr yaradır. Aktiv müzakirələr akademik, işgüzar dairələr müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən aparılır. Hüququn müxtəlif sahələrində robotlaşdırma problemlərinin hərtərəfli öyrənilməsinə cəhdlər edilmişdir.

Məqalədə beynəlxalq hüquqi tənzimləmədə süni intellektin rolu, hüquqi yanaşmaları araşdırılmışdır.

Açar sözlər: süni intellekt, beynəlxalq hüquq, tənzimləmə, prinsip, planlaşdırma.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

РЕЗЮМЕ

В современном мире вопросы правового регулирования искусственного интеллекта (и робототехники) являются актуальными для государств, международных организаций и крупных корпораций. Одной из основных проблем является адаптация существующих правовых инструментов к новым, активно развивающимся отношениям и создание эффективных моделей правового регулирования искусственный интеллект. Выявленная проблема лежит не только в сфере частного и публичного права, но и этических норм. Гуманистическая ценность права должна быть взята за основу регулирования отношений, связанных с искусственным интеллектом и робототехникой. В последние годы в международном сообществе и на уровне национального законодательства отдельных государств неуклонно возрастает внимание к проблемам правового регулирования искусственного интеллекта. Международные организации проводят конференции, форумы, создают специальные комитеты, работа которых направлена на изучение ситуации, связанной с технологиями искусственного интеллекта, и возможностей их правового регулирования. Ведутся активные дискуссии академическими, деловыми кругами и

различными специалистами в области искусственный интеллект. Предпринимаются попытки комплексного изучения проблем роботизации в различных областях права.

В статье рассматривается роль искусственного интеллекта в международно-правовом регулировании, правовые подходы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, международное право, регулирование, принцип, планирование.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INTERNATIONAL LEGAL REGULATION

SUMMARY

In the modern world, issues of legal regulation of artificial intelligence (and robotics) are relevant for states, international organizations and large corporations. One of the main problems is the adaptation of existing legal instruments to new, actively developing relations and the creation of effective models of legal regulation of artificial intelligence. The identified problem lies not only in the sphere of private and public law, but also ethical norms. The humanistic value of law should be taken as the basis for regulating relations related to artificial intelligence and robotics. In recent years, the international community and at the level of national legislation of individual states have been steadily increasing attention to the problems of legal regulation of artificial intelligence. International organizations hold conferences, forums, create special committees whose work is aimed at studying the situation related to artificial intelligence technologies and the possibilities of their legal regulation. Active discussions are underway among academic, business circles and various specialists in the field of artificial intelligence. Attempts are being made to comprehensively study the problems of robotization in various areas of law. The article examines the role of artificial intelligence in international legal regulation and legal approaches.

Keywords: artificial intelligence, international law, regulation, principle, planning.

Qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşması və dinamik inkişaf edən informasiya-kommunikasiya texnologiyaları cəmiyyətdə yalnız texniki və sosial dəyişiklikləri şərtləndirmir, həmçinin hüquqi yanaşmanın da dəyişməsinə tələb edir. Hər kəsin informasiya və bilik yarada, onu əldə edə, ondan istifadə edə və paylaşa bildiyi yeni cəmiyyətin inkişafını yeni texnologiyalar olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Burada süni intellekt sistemlərinin tətbiqi, əşyaların internetinin inkişafı kimi müasir və aktual istiqamətlər xüsusilə qeyd olunmalıdır [Rzayeva, İbrahimova, 2021, s. 5].

Beynəlxalq forumlar və digər müzakirə platformaları çərçivəsində süni intellektin inkişafı və istifadəsi sahəsində etik standartlara xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn, 2017-ci ildə süni intellekt sahəsində fəaliyyətin etik əsasını təşkil edən Asilomar Prinsipləri qəbul edilib. Bu prinsiplər həm tərtibatçılar, həm də indi və uzunmüddətli perspektivdə süni intellekt sahəsində maliyyələşdirmə və dövlət siyasətinə cavabdeh olanlar tərəfindən riayət edilməli olan əsas təlimatları və dəyərləri müəyyən etdi. Onların arasında süni intellektin ədalətli və səmərəli hüquqi tənzimlənməsi ilə bağlı məsələlərə müəyyən yer ayrılır.

Süni intellektin hüquqi bazasına bilavasitə təsir edən prinsiplərə aşağıdakılar daxildir:

- Süni intellektin inkişafına mane olmayacaq və eyni zamanda onunla bağlı riskləri nəzərə alan hüquqi tənzimləmə yaratmaq üçün hüquqi tədqiqatların maliyyələşdirilməsi;
- qanunverici orqanlarla süni intellekt sahəsində tədqiqatçılar arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi;
- məhkəmə qərarlarının qəbulunda muxtar sistemlərin iştirakı ilə ədalət mühakiməsinin şəffaflığı;
- Süni intellekt sistemlərinin hüquq sahəsində insan dəyərləri ilə uyğunluğu;
- şəxsi məlumatların məxfiliyi: insanların daxil olmaq, idarə etmək və nəzarət etmək hüququnun qorunması;
- azadlıq və məxfilik: Süni intellekt sistemləri tərəfindən şəxsi məlumatların istifadəsi insan azadlığını məhdudlaşdırmamalıdır.

Dolayı olaraq, digər prinsiplərdə də məsuliyyət, nəzarət, təhlükəsizlik və digər məsələlərdə Sİ-nin hüquqi tənzimlənməsinə istinadlar var. Sürətli texnoloji inkişaf və süni intellekt sistemlərinin, “ağıllı” robotların, kiberfiziki sistemlərin geniş tətbiqi şəraitində hüquqi paradigmanın dəyişməsi qaçılmaz hal alır ki, bu da son illərin hüquqi müzakirələrində qeyd olunur. Bu dəyişikliklərdə aparıcı rolu insanı, onun hüquq və azadlıqlarını ən yüksək dəyər kimi müəyyən edən həmin humanist nailiyyətlər əsasında hazırlanmış beynəlxalq hüquq normaları oynamalıdır. Milli hüquq sistemlərinin inkişafı bu normalara riayət edilməsinə və konkret dövlətin normativ-hüquqi tənzimlənməsinin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına əsaslanmalıdır.

Dünyada süni intellekt və robot texnikasının hüquqi tənzimlənməsinə ikipilləli yanaşma inkişaf edir. Birinci səviyyə sosial-iqtisadi münasibətlərdə süni intellektin yerini anlamaqdır. Dünyada onun inkişafının ümumi tendensiyalarının müəyyən edilməsi və bunun əsasında süni intellekt sahəsində milli prioritetlərin və konsepsiyaların formalaşdırılması, dövlət siyasətinin strateji istiqamətlərinin müəyyən olunmasına, həmçinin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına xidmət edir. İkinci səviyyə təklif olunan milli strategiyaların ardıcıl həyata keçirilməsi və süni intellekt üçün hüquqi bazanın hazırlanmasıdır. Xüsusilə, bu yanaşma ABŞ, Çin, Yaponiya, Cənubi Koreya və Avropa İttifaqı ölkələri tərəfindən nümayiş etdirilir.

Hazırda milli qanunvericilər süni intellektin hüquqi tənzimlənməsinə “tənzimləyici qum qutularının” yaradılması kimi yanaşmadan geniş istifadə edirlər.

“Tənzimləyici qum qutuları” süni intellekt sistemlərinin çevik tənzimlənməsi üçün alət rolunu oynayır və bir tərəfdən innovasiyaların inkişafı üçün lazımsız hüquqi maneələrin qarşısını almağa, digər tərəfdən isə riskləri minimuma endirməyə yönəlmiş risk yönümlü yanaşma çərçivəsində istifadə olunur. Təcrübədə “qum qutuları”nın istifadəsi hüquqi tənzimləmə sahəsi ilə məhdudlaşmır; əksinə, bu alət ilkin olaraq informasiya texnologiyaları sahəsinin mütəxəssisləri tərəfindən istifadə edilmiş, sonra isə digər sahələrdə, o cümlədən innovasiyaların hüquqi tənzimlənməsi sahəsində öz tətbiqini tapmışdır.

Alətdən istifadənin məqsədi ondan ibarətdir ki, həllərin sınaqdan keçirilməsi üçün müəyyən qapalı təhlükəsiz mühit yaradılır. Bunun nəticəsində tənzimləyici lazımi təcrübə qazanır və tənzimləmənin müəyyən edilmiş üstünlükləri və çatışmazlıqlarından asılı olaraq qərarı tənzimləyə bilər. Hazırda beynəlxalq aləmdə süni intellektlə bağlı heç bir beynəlxalq müqavilə yoxdur. BMT və Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatların diqqəti süni intellekt sahəsində etik prinsiplərin işlənilib hazırlanmasına yönəlib.

Süni intellektin tənziplənməsi üçün hüquqi baza yaratacək dövlətlərin əməl etməli olduđu inkişaf vektorunu göstərən müxtəlif növ “yumşaq hüquq” normaları qəbul edilmişdir. Xüsusilə, 2019-cu ilin noyabrında YUNESKO-nun süni intellektin etik aspektləri üzrə tövsiyələr hazırlamaq tapşırılıb və bu sənədin ilk layihəsi hazırlanıb.

Strateji fəaliyyət tələb edən sahələr kimi adlanan IV Bölmə süni intellektin yaradılması və istifadəsi ilə bağlı münasibətlərin hüquqi tənziplənməsi üçün çox konkret tövsiyələrdən bəhs edir. Tövsiyələr 8 belə prioritet sahəni müəyyən edir:

- etik təsirin qiymətləndirilməsi;
- etik idarəetmə və idarəetmə;
- məlumat siyasəti;
- inkişaf və beynəlxalq əməkdaşlıq;
- ətraf mühit və ekosistemlər;
- gender bərabərliyi; mədəniyyət;
- təhsil və tədqiqat; iqtisadiyyat və əmək bazarı;
- sağlamlıq və sosial rifah.

22 may 2019-cu il tarixində İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Şurası bu sahədə ilk hökumətlərarası standart sayılan süni intellekt üzrə tövsiyəni qəbul etmişdir. Tövsiyə süni intellektin təşviqi üçün beş dəyərə əsaslanan prinsipi, dörd milli siyasət tövsiyəsini və etibarlı süni intellektin inkişafı üçün beynəlxalq əməkdaşlıq prinsipini müəyyən etmişdir. Prinsiplərə aşağıdakılar daxildir:

- inklüziv artım, davamlı inkişaf və rifah;
- insan mərkəzli dəyərlər və ədalət;
- şəffaflıq və aydınlıq;
- etibarlılıq, təhlükəsizlik və təhlükəsizlik;
- cavabdehlik.

2019-cu ilin mayında Helsinkidə keçirilən iclasından sonra Avropa Şurası Süni İntellekt üzrə Ekspertlərin adhoc hökumətlərarası Komitəsini (CAHAI) yaradıb. Komitəyə süni intellektin gələcək tənziplənməsi üçün müvafiq hüquqi bazanın hazırlanması tapşırılıb, bu qanunvericilik bazası insan hüquqları, demokratik prinsiplər və qanunun aliliyi sahəsində Avropa Şurasının standartlarına əsaslanır.

2020-ci ilin dekabr ayında Komitə Avropa Şurasının standartlarına əsaslanan süni intellektin dizaynı, inkişafı və istifadəsi üçün hüquqi bazaya dair Texniki-iqtisadi əsaslandırmanı dərc etdi. Bu, yuxarıda qeyd olunan standartlar əsasında süni intellekt üçün hüquqi baza ilə mövcud vəziyyəti təhlil edən kifayət qədər uzun sənəddir. Tədqiqat beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində mövcud inkişafı, eləcə də süni intellektin tənziplənməsi sahəsində aparılan işləri nəzərə alır. Xüsusilə, süni intellekt termininin özünü müəyyən etmək üçün vahid yanaşmanın olmadığını qeyd edir. Vahid tərifin təmin edilməsinin çətinliyi təkcə hüquqi əməllər və mədəniyyətlər fərqiində deyil, həm də belə tərifin texniki komponentində görünür. Əgər minimuma endirilirsə, o zaman terminin geniş şərhə qaçılmazdır və təfərrüatlı olarsa, onun sürətlə köhnəlməsi riski var.

Nəticə etibarilə, tədqiqatçılar insan hüquqları, demokratik prinsiplər və qanunun aliliyi üçün potensial risklərlə birbaşa əlaqəli halları əhatə edən texniki cəhətdən neytral terminin qəbul edilməsini tövsiyə edirlər. Məlumatların emalı ilə bağlı risklər, öz-özünə öyrənmə sistemində artırılıb bilən statistik səhvlər və süni intellektin sistemlərinin qeyri-şəffaflığı təhlil edilir. Risk yönümlü yanaşmanın tətbiqi əsaslandırılır. Lakin bu proses mütləq şəkildə mümkün nəticələrin, o cümlədən kompensasiya olunması

mümkün olmayan təsirlərin fasiləsiz qiymətləndirilməsini tələb edir. Sənəddə Avropa Şurasının müxtəlif komitələrinin kibertəhlükəsizlik, məlumatların mühafizəsi, ədalət mühakiməsi sahəsində təcrübəsi, eləcə də informasiya texnologiyaları ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi təcrübəsi qeyd olunur.

Xüsusilə, hələ 2018-ci ilin sonunda Ədalət Mühakiməsinin Səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası məhkəmə sistemlərində süni intellektdən istifadəyə dair Avropa Etik Xartiyasını qəbul etmişdir. O, beş əsas prinsipə əsaslanır:

- fundamental hüquqlara hörmət;
- ayrı-seçkiliyin olmaması;
- keyfiyyət və təhlükəsizlik;
- şəffaflıq, qərəzsizlik və etibarlılıq;
- istifadəçi nəzarəti.

BMT, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində süni intellektin etikasını və hüquqi tənzimlənməsi sahəsində bir sıra məsləhət xarakterli sənədlər qəbul olunmuş və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətində davamlı iş aparılır. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və hüquq tədqiqatçıları qeyd edir ki, etik prinsiplər tənzimləyici hüquqi çərçivələrin yerinə keçməməli olsa da, süni intellekt sahəsində yumşaq hüquq normaları əsasən etik prinsiplərə əsaslanaraq hazırlanır. Xüsusilə YUNESKO tərəfindən qəbul edilmiş tövsiyələr milli qanunvericiliyin daha müasir və məqsədyönlü şəkildə formalaşdırılmasına dair geniş və ətraflı göstərişlər təqdim edir.

Ayrı-ayrı dövlətlər səviyyəsində mövcud beynəlxalq tövsiyə və prinsiplərin həyata keçirilməsi istiqamətində iş kifayət qədər fəaldır. Xüsusilə, bir çox etik prinsiplər milli strateji planlaşdırma sənədlərinə və qaydalarına daxil edilmişdir. Bir sıra ölkələr süni intellekt sahəsində milli strategiyalar, yol xəritələri, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi və texnologiya bazarlarının inkişafı yolu ilə bu sahələrin sürətli modernləşdirilməsinə yönəlmiş milli proqramlar qəbul edirlər. Bununla belə, ilk növbədə, texnologiya sahəsində aparıcı ölkələr öz səylərini süni intellekt texnologiyalarının iqtisadiyyatda, sosial sferada, dövlət idarəçiliyində fəal tətbiqi yolu ilə bu liderliyi qoruyub saxlamağa yönəldirlər. Məsələn, ABŞ-ın yanaşması bu dövlətin yüksək texnologiyalar sahəsində üstünlüklərinə əsaslanır.

2019-cu ildə dövlət başçısının sərəncamı ilə rəsmiləşdirilmiş süni intellekt sahəsində Milli Stratejiyə qəbul edilib: “Süni intellekt sahəsində Amerika liderliyinin saxlanması haqqında”. Bu sənəddə ABŞ-ın süni intellekt sistemləri sahəsində liderliyi qeyd edilir və iqtisadi və milli təhlükəsizliyi qorumaq üçün bu liderliyin saxlanması zəruriliyinə işarə edilir [Борисовна, 2021, s. 92].

Hüquq ədəbiyyatında vurğulandığı kimi, Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq müstəvidə texnoloji və hüquqi tənzimləmə standartlarını formalaşdırmağa çalışır ki, digər dövlətlər bu standartlara uyğunlaşmağa məcbur olsunlar və bunun nəticəsində ölkə elmi-texniki sahədə, eləcə də süni intellekt sistemlərinin istehsalı və tətbiqi bazarlarında öz lider mövqelərini möhkəmləndirsin.

Birləşmiş Ştatlarla müqayisədə, Avropa İttifaqında süni intellektin tənzimlənməsinə yanaşma humanist hüquqi dəyərlərə qarşı risklər nəzərə alınmaqla mövcud qaydalara ehtiyatlı dəyişikliklərə əsaslanan mühafizəkar yanaşmaya daha yaxındır. Bu, bəzi Avropa ölkələrinin nümayəndələrini narahat edir; o cümlədən, Avropa İttifaqının ayrı-ayrı ölkələri Avropa Komissiyasını süni intellektin tənzimlənməsi üçün “yumşaq qanun”un formalaşdırılması ilə məhdudlaşdırmağa çağırır.

Danimarka nümayəndələri tərəfindən hazırlanan və Fransa, Belçika, Hollandiya, İspaniya, Finlandiya (ümumilikdə 14 ölkə) tərəfindən imzalanan sənəddə aşağıdakı mövqe ifadə olunur: Avropa İttifaqı yeni nəsil süni intellekt texnologiyalarının inkişafına maneə yaratmaqdan əvəzinə onu stimullaşdırmalıdır.

Çinin siyasəti süni intellekt texnologiyasının inkişafının praktiki problemlərinin həllinə yönəlib. Əsas inkişaf istiqamətləri bunlar idi:

- yüksək texnologiyalar sahəsində inkişaf;lar;
- məlumatların emalı (bu sahədə Çinin üstünlüyü vətəndaşlar haqqında çoxlu məlumatların əldə edilməsinə görə qeyd olunur);
- ixtisaslı kadrların hazırlanması;
- süni intellekt və əlaqəli sahələrdə rəqabətqabiliyyətli özəl şirkətlərin inkişafı.

İnnovasiyaların tənzimlənməsi sahəsində dəyişikliklər beynəlxalq hüququn mövcud prinsip və normalarına, ilk növbədə insan hüquqları standartlarına uyğun olmalıdır. Cəmiyyət, dövlət qurumları, süni intellekt texnologiyalarının böyük və kiçik inkişaf etdiriciləri və biznes ictimaiyyəti arasında maraqlar balansının tapılması növbəti illərdə beynəlxalq təşkilatlar və milli qanunvericilər üçün aktual gündəm olmaqda davam edəcək.

Süni intellekt sürətlə inkişaf edir, cəmiyyət üçün yeni imkanlar açır, eyni zamanda hüquqi və etik sistemlər üçün unikal problemlər yaratmaqda davam edir. Beynəlxalq səviyyədə süni intellekt texnologiyaları yumşaq hüquq normalarından istifadə etməklə tənzimlənir. BMT, Avropa Şurası və İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı üzv dövlətləri üçün hüquqi tənzimlənmənin inkişafı üçün əsas vektorlar müəyyən edilmişdir [Гаджиев Т., 2025]. Bir çox dövlətlər siyasət sənədləri hazırlayıb və fəal şəkildə həyata keçirirlər, onların əsasında qanunvericiliyə fərdi düzəlişlər qəbul edilir. Eyni zamanda, süni intellekt texnologiyalarının yaradılması və istifadəsi üzrə münasibətlərin tənzimlənməsinə kompleks yanaşma hələ də mövcud deyil.

Nəticə

Hazırkı mərhələdə süni intellektin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsinin effektivliyi müəyyən məhdudiyyətlərlə müşahidə olunur. Bu məhdudiyyətlər arasında vahid hüquqi terminologiyanın olmaması, tənzimlənmənin məqsəd və vəzifələrinin sistemli şəkildə vəhdətinin təmin edilməməsi, həmçinin məlumatların qorunması və şəxsi məlumatların işlənməsi sahəsində vahid siyasətin formalaşdırılmaması əsas yer tutur. Bu şəraitdə milli səviyyədə tətbiq olunan tənzimləyici “qum qutuları” alətləri süni intellekt texnologiyalarının sınaqdan keçirilməsi, innovasiyaların qiymətləndirilməsi və hüquqi risklərin minimuma endirilməsi baxımından effektiv yanaşma kimi çıxış edir. Belə yanaşma, həmçinin milli qanunvericilik çərçivəsində kompleks və adaptiv hüquqi mexanizmlərin işlənilməsi üçün zəruri təcrübənin toplanmasına və gələcəkdə qanunvericiliyə inteqrasiya olunacaq kompleks dəyişikliklərin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Bununla belə, beynəlxalq səviyyədə vahid hüquqi mexanizm mövcud olmadıqda, milli qanunvericilikdə süni intellektin tənzimlənməsi istiqamətində konseptual fərqliliklərin ortaya çıxma ehtimalı yüksəkdir. Bu isə ölkələr arasında süni intellektin hüquqi statusu, etik normalar və texnoloji tətbiqlərin tənzimlənməsi baxımından uyğunsuzluqların yaranmasına gətirib çıxara bilər. Nəticə etibarilə, qlobal müqavilələrin qəbul edilməməsi süni intellektin beynəlxalq hüquqi çərçivədə universal

standartlarının formalaşmasını ləngidir və milli səviyyədə tənzimləmələrin bir-birindən fərqlənməsinə şərait yaradır.

Beləliklə, beynəlxalq hüquq sahəsində süni intellektin tənzimlənməsi həm milli qanunvericiliyin təcrübəsi, həm də “qum qutuları” mexanizmlərinin praktik tətbiqi vasitəsilə inkişaf etdirilməli, eyni zamanda gələcəkdə vahid qlobal hüquqi standartların formalaşdırılması üçün elmi və praktiki əsasların yaradılması vacibdir. Bu yanaşma, həm süni intellektin təhlükəsiz və etik tətbiqini təmin etməyə, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində innovasiyaların səmərəli inteqrasiyasına xidmət edir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Rzayeva, G., Aytəkin İbrahimova, A. (2021). Süni intellekt, insan hüquqları və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi. Dərs vəsaiti. Bakı: Nurlar nəşriyyatı, s. 5.
2. Борисовна А.А. (2021). Искусственный интеллект: вопросы международно-правового регулирования. Северо-Кавказский юридический вестник. № 3. с. 92.
3. Гаджиев Т. (2025). Этика искусственного интеллекта в контексте суверенитета и прав человека: вызовы и перспективы в эпоху глобальных изменений. Журнал «Право и политология» является международным изданием научных партнеров. № 39.